

Лопушинський Т. А.,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9931-2351>

Організаційне забезпечення повного і незалежного правосуддя

У статті 130 Конституції України вказано, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів [1]. У ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено єдність системи забезпечення функціонування судової влади - судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя. Встановлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА), поряд з Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, та Національною школою суддів України, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування бере участь в організаційному забезпеченні діяльності судів [2]. Останніми роками у зв'язку з численними трансформаціями нормативно-правового забезпечення функціонування судової влади увага наукового співтовариства була зосереджена на фундаментальних основах судоустрою, правовому статусі судів, особливостях судового захисту прав людини та інших важливих аспектах судового права. Закономірно, що питання організаційного забезпечення правосуддя є похідним порівняно з питаннями судоустрою та правового статусу судів і суддів. Однак, не слід забувати й про те, що і в умовах реформ суди продовжують працювати, а органи, відповідальні за організаційне забезпечення правосуддя – діяти. І у цьому випадку проблеми неефективного правового регулювання і здійснення організаційного забезпечення правосуддя досить часто унеможливають досягнення результативності будь-яких реформ, а нерідко й зводять їх нанівець. Такими прикладами з останніх років вбачається розпуск ВККС України [3], що спровокувало кадровий голод в судах та, зокрема [4], неможливість початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також проблеми, що спостерігаються у сфері впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи [5], що сповільнює запровадження електронного суду та покращення доступності правосуддя.

Зважаючи на зазначене, вбачається вкрай актуальним поживлення наукової дискусії стосовно питань організаційного забезпечення судової влади. Одним з принципових напрямків досліджень у цьому контексті є

конкретизація ролі кожного органу з зазначених у ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у системі організаційного забезпечення правосуддя.

Реформа системи організаційного забезпечення правосуддя відбувається паралельно з судовою реформою та нині підпорядковується євроінтеграційному вектору розвитку нашої держави. У зв'язку з цим звернемо увагу на працю Р. Л. Сопільника, котрий проблематику реформування управління у суді досліджував з позицій впливу процесів європейської інтеграції України. Вчений, зокрема, окреслив євроінтеграційний вектор удосконалення управління в суді, а серед важливих напрямів реформування управління в суді визначив вирішення проблем організації забезпечення судового процесу, комплексне удосконалення нормативно-правового забезпечення процесів управління в суді, що у сукупності «формуватиме підстави для реалізації сучасного ключового вектору реформування судової системи відповідно до вимог євроінтеграційної парадигми, зокрема сприятиме забезпеченню доступності правосуддя» [6].

Важливим при визначенні ролі ДСА у організаційному забезпеченні правосуддя є, зокрема, вірне тлумачення ключових понять. У цьому контексті відмітимо працю Д. Приймаченко та Р. Ігоніна, котрі проаналізували співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління» і наголосили, що поняття «судове управління» та «організаційне керівництво в судах» є тотожними та виражають «внутрішній» управлінський процес, який реалізується органами чи посадовими особами судової влади у рамках системи органів судової влади; поняття організаційного забезпечення органів судової влади, на думку вчених, є зовнішнім управлінським процесом, який скеровується у сферу створення і підтримання необхідних умов для функціонування суду, а не на сам суд [7].

Функції, завдання та повноваження Державної судової адміністрації України детально вивчив Кирилюк Р. І. У праці виокремлено та охарактеризовано фіскальну, обслуговуючу, кадрову, інформаційну і аналітичну, контрольну та інші види діяльності ДСА. Відзначаючи доцільність урахування міжнародних стандартів, Кирилюк Р. І. обґрунтував доцільність надання ДСА повноважень щодо оптимізації територіального розташування приміщень судів; постійного оновлення системи формування та використання баз даних із дотриманням таємниці користувача і державної таємниці; організації запровадження системи електронного судочинства, що охоплює не тільки заходи матеріально-технічного змісту, а й підготовку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства [8]. Схожим чином опираючись на структурні елементи

правового статусу ДСА Сурник В. М. довів доцільність законодавчого розмежування її прав та обов'язків. У праці також пропонується виокремлювати два види повноважень ДСА, а саме: основні повноваження, закріплені у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенні про Державну судову адміністрацію і є обов'язковими до виконання; 2) додаткові (похідні) повноваження, які визначаються в ході діяльності ДСА зважаючи на існуючий досвід діяльності [9].

Оскільки ДСА є суб'єктом адміністративно-правових відносин, досить часто у вітчизняних дослідженнях її роль у організаційному забезпеченні правосуддя досліджується крізь призму доктрини адміністративного права.

Одним з важливих, проте з різних причин – малодослідженим є напрямком обґрунтування шляхів посилення інноваційної активності ДСА. Відомо, що впровадження інновацій хоча й не є засадничим принципом судової влади, однак може сприяти покращенню ефективності її діяльності, зокрема, шляхом покращення доступності правосуддя, скорочення витрат, посилення авторитету у суспільстві тощо. У цьому контексті звернемо увагу на дослідження Белявської С. Ю., котра розглянула ДСА як невід'ємну частину інституційної складової організаційно-правового механізму впровадження інновацій у судове управління. Науковець відзначила, що ДСА є суб'єктом опосередкованого та безпосереднього впровадження інновацій у судове управління, діяльність якого спрямована на сприяння ефективному здійсненню правосуддя. На думку Белявської С. Ю., ДСА України здійснює достатньо ефективні організаційні заходи, результати яких свідчать про динамічний розвиток процесу впровадження інновацій у судове управління [10]. Одним з основних напрямків інноваційної активності ДСА нині виступає впровадження системи електронного суду, що стало предметом дослідження Сердюк Л.Р., котра вивчила особливості нормативно-правового забезпечення впровадження електронного судочинства у судовій системі України та наголосила, що головною метою цього процесу є підвищення ефективності судової системи та якості здійснення правосуддя, що визначає особливу роль ДСА у цьому процесі [11].

Проведене дослідження свідчить про надзвичайну актуальність проблематики встановлення мети, обов'язків та повноважень ДСА у системі організаційного забезпечення правосуддя. Основними теоретико-правовими питаннями, що постають у цьому контексті є наступні:

- визначення напрямків розвитку правового статусу ДСА у контексті виконання вимог міжнародних стандартів у сфері правосуддя у світлі європейської інтеграції України;
- уточнення понятійно-категорійного апарату, що застосовується для

опису ролі ДСА у системі організаційного забезпечення правосуддя;

- структурно-функціональні аспекти побудови системи організаційного забезпечення правосуддя та визначення у ній місця ДСА;
- засади правового регулювання, організаційної побудови, встановлення балансу функцій, завдань та повноважень ДСА;
- розмежування судово-правового та адміністративно-правового статусу ДСА;
- наукове осмислення ролі ДСА у фінансовому забезпеченні повного і незалежного правосуддя;
- визначення теоретичних засад комунікацій ДСА та інших суб'єктів організаційного забезпечення правосуддя;
- окреслення принципів та механізмів досягнення інноваційної активності ДСА.

Розв'язок зазначених проблемних питань сприятиме розвитку правового статусу ДСА у системі органів, що здійснюють організаційне забезпечення правосуддя, досягненню загальної ефективності функціонування цієї системи та сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань, що входять до переліку умов європейської інтеграції України.

Список використаних джерел

1. Конституція України (Редакція від 01.01.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України (Редакція від 01.01.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
3. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування: Закон України № 193-IX від 16.10.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-20#Text>
4. В РСУ повідомили про наслідки припинення повноважень ВККС. URL: https://zib.com.ua/ua/140358-v_rsu_povidomili_pro_naslidki_pripinennya_povnovazhen_vkks.html
5. Державна судова адміністрація України повідомила про відкликання оголошення щодо початку роботи ЄСІТС. URL: <http://rsu.gov.ua/ua/news/derzavna-sudova-administracia-ukraini-povidomila-pro-vidklikanna-ogolosenna-sodo-pocatku-roboti-esits>
6. Сопільник Р. Л. Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції / Р. Л. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 100-105.
7. Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове

управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - С. 57-66.

8. Кирилюк Р. І. Види забезпечувальної діяльності Державної судової адміністрації України / Р. І. Кирилюк // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 12. - С. 28-32.

9. Сурник В. М. Окремі аспекти систематизації повноважень державної судової адміністрації України / В. М. Сурник // Наше право. - 2013. - № 9. - С. 38-43.

10. Белявська С. Ю. Державна судова адміністрація України як суб'єкт впровадження інновацій у судове управління в Україні / С. Ю. Белявська // Право і суспільство. - 2015. - № 1. - С. 110-116.

11. Сердюк Л. Р. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні / Л. Р. Сердюк // Молодий вчений. - 2016. - № 3. - С. 500-505.